

A LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA FERRAMENTA ESSENCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA

[Ciências Humanas, Educação, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO / 27/01/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10576541

Adriana Peres de Barros¹
Carla Andressa Santos Muniz²
Clarice Rodrigues Santana³
Gislaine Schon⁴
Jane Gomes de Castro⁵
Jusenir Batista Montalvão⁶
Luiza Savelli dos Santos⁷
Maria Cecília Generosa da Silva⁸
Raquel Rocha Drews Valadares⁹
Sibele Silva Leal Rodrigues¹⁰

Resumo: A ludicidade na educação infantil refere-se à incorporação de atividades lúdicas e brincadeiras no processo educacional de crianças em idade pré-escolar. Essa abordagem reconhece o valor do brincar como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento integral da criança, englobando aspectos físicos, cognitivos, sociais e emocionais. Ao integrar

o lúdico no ambiente educacional, busca-se proporcionar experiências significativas, estimular a criatividade, favorecer a aprendizagem através do jogo e promover o desenvolvimento de habilidades sociais. A ludicidade na educação infantil visa, assim, criar um ambiente estimulante e prazeroso, onde a criança possa explorar, experimentar e construir conhecimento de maneira ativa e envolvente.

Palavras chave: LUDICIDADE. EDUCAÇÃO INFANTIL. BRINCAR. DESENVOLVIMENTO INTEGRAL.

Introdução

A ludicidade na educação infantil emerge como uma abordagem fundamental para o desenvolvimento integral da criança, reconhecendo o valor intrínseco do brincar no processo educacional.

Desse modo, entende-se que a compreensão crescente da importância do lúdico na formação das crianças tem conduzido educadores a repensar suas práticas pedagógicas, buscando integrar atividades lúdicas e brincadeiras como ferramentas essenciais para promover um aprendizado mais significativo.

Nessa perspectiva, a ludicidade não é apenas uma forma de entretenimento, mas uma estratégia pedagógica que visa estimular não apenas o desenvolvimento cognitivo, mas também o físico, social e emocional das crianças em idade pré-escolar. Dessa forma, esse artigo traz uma breve reflexão sobre o tema: “A ludicidade na educação infantil: uma ferramenta essencial para o desenvolvimento integral da criança”, pois explora o papel crucial da ludicidade na educação infantil como um catalisador para o crescimento holístico das crianças, destacando sua contribuição para a formação de indivíduos mais criativos, colaborativos e emocionalmente equilibrados.

Desenvolvimento

A educação infantil desempenha um papel crucial na formação dos alicerces do aprendizado e desenvolvimento das crianças. Nesse contexto, a ludicidade emerge como uma ferramenta essencial, reconhecida por seu impacto profundo no desenvolvimento integral dos pequenos. Este artigo explora a importância da ludicidade na educação infantil, destacando como o brincar pode influenciar positivamente aspectos cognitivos, físicos, sociais e emocionais, contribuindo para a formação de indivíduos mais completos e preparados para os desafios futuros.

A ludicidade vai além do simples ato de brincar; é uma abordagem pedagógica que reconhece o valor intrínseco das atividades lúdicas no desenvolvimento infantil. Brincar não é apenas uma forma de entretenimento, mas uma linguagem universal pela qual as crianças exploram o mundo ao seu redor, desenvolvem habilidades motoras, aprimoram a criatividade e constroem suas relações sociais.

Dessa forma, o lúdico na educação infantil proporciona um ambiente propício para o desenvolvimento cognitivo. Através de jogos e brincadeiras, as crianças aprimoram habilidades como raciocínio lógico, resolução de problemas e compreensão conceitual. A ludicidade facilita a assimilação de conteúdos de maneira mais natural e prazerosa, tornando o processo de aprendizagem mais eficaz.

[...] os jogos e as brincadeiras permitem que o grupo se estruture, que as crianças estabeleçam relações ricas de troca, aprendam a esperar sua vez, acostumem-se a lidar com regras, conscientizando-se que podem ganhar, como: ou perder. RCN (1998, pg. 235)

Sendo que as atividades lúdicas frequentemente envolvem movimento e exercícios físicos, promovendo o desenvolvimento da coordenação motora e habilidades motoras finas. Jogos que incentivam a exploração do espaço, como esconde-esconde e pular corda, contribuem para a formação de corpos saudáveis e para a conscientização corporal desde a infância. CHATEAU (1987), explica :

O significado da atividade lúdica na vida da criança pode ser compreendida quando se considera a totalidade dos aspectos envolvidos: preparação para a vida, prazer de atuar livremente, possibilidade de repetir experiências, realização simbólica de desejos (CHATEAU, 1987, p.4).

O brincar proporciona um terreno fértil para a construção de habilidades sociais. As interações durante as brincadeiras ensinam as crianças sobre compartilhamento, cooperação, empatia e resolução de conflitos. A ludicidade na educação infantil, portanto, desempenha um papel vital na formação de indivíduos socialmente competentes e adaptáveis. Desse modo, Carvalho, 2005, afirma:

O brincar na teoria de Winnicott é proporcionar a criança a um ambiente afetivo e seguro, pois o brincar, a criança precisa se sentir em segurança e relaxada, respeitar a sua capacidade de criar na brincadeira; isso não significa deixar de compartilhar dessa brincadeira, que vem a enriquecê-la e não se constitua na imposição do nosso brincar sobre aquele da criança (CARVALHO, 2005, p.47).

O lúdico também desempenha um papel crucial no desenvolvimento emocional. Através das brincadeiras, as crianças exploram e expressam suas emoções, aprendendo a lidar com desafios e a desenvolver resiliência. Além disso, o brincar proporciona um espaço seguro para a criança exercer sua autonomia, fazendo escolhas e assumindo responsabilidades. ALVES (1995), esclarece:

O lúdico proporciona alegria nos espaços em que se faz presente, ao mesmo tempo em que possibilita a esperança de liberdade o mundo todo, sugerindo também que há outras possibilidades para a vida humana (ALVES, 1995, p.42).

Portanto, a ludicidade na educação infantil não é apenas uma forma de tornar a escola mais agradável, mas uma estratégia pedagógica fundamental. Ao reconhecer o brincar como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento integral da criança, os educadores podem criar ambientes educacionais mais estimulantes e propícios ao crescimento holístico. Investir na ludicidade é investir no futuro, promovendo a formação de indivíduos mais competentes, criativos e socialmente adaptáveis.

Conclusão

Ao percorrer os caminhos que entrelaçam a ludicidade e a educação infantil, torna-se evidente que o brincar não é apenas uma atividade recreativa, mas uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento integral da criança. Este artigo explora-se a riqueza de benefícios que a ludicidade proporciona, abrangendo aspectos cognitivos, físicos, sociais e emocionais.

A ludicidade, ao ser incorporada de maneira consciente e intencional na educação infantil, revela-se como um alicerce sólido para a formação de indivíduos capacitados e equilibrados. No âmbito cognitivo, as atividades lúdicas estimulam o raciocínio lógico e facilitam a assimilação de conhecimentos, transformando a aprendizagem em uma jornada prazerosa. O desenvolvimento físico e a coordenação motora também são impulsionados por meio do movimento e da expressão corporal proporcionados pelas brincadeiras.

Além disso, a ludicidade emerge como um catalisador para a socialização e construção de habilidades sociais. As interações durante as brincadeiras ensinam lições valiosas sobre cooperação, empatia e respeito, moldando crianças que crescerão como membros ativos e colaborativos da sociedade. No âmbito emocional, o brincar oferece um terreno seguro para a expressão e compreensão das emoções, contribuindo para o desenvolvimento da inteligência emocional.

Ao concluirmos, reafirmamos que a ludicidade na educação infantil não é uma mera opção, mas uma necessidade vital. Educar por meio do brincar é investir no florescimento de potenciais, na formação de cidadãos criativos, críticos e resilientes. Cabe aos educadores, pais e sociedade em geral reconhecerem e valorizarem a ludicidade como uma ponte para um futuro onde as crianças, enraizadas em experiências lúdicas, possam trilhar seus caminhos com confiança, curiosidade e alegria. Neste cenário, a ludicidade transcende seu papel na sala de aula, tornando-se a base sólida sobre a qual se constrói um desenvolvimento integral e promissor.

Referencial Bibliográfico

ALVES, Rubem. **Histórias de quem gosta de ensinar**. São Paulo: Ars Poética, 1995.

BETTELHEIM, B. **Uma vida para seu filho**. Rio de Janeiro. RJ. Ed. Campos, 16a edição 1988.

BRASIL. **Referencial Curricular Nacional Para A Educação Infantil**, Brasília: Mec/ Cef, 1998.3v Volume 1: Introdução; Volume 2 Formação Pessoal E Social; Volume 3 Conhecimento de Mundo.

BROUGERE, G. **A criança e a cultura lúdica**. In: KISHIMOTO, T. M. O brincar e suas teorias. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.

CARVALHO, A. **O brincar**. Belo Horizonte: UFMG, 2005.

Carvalho AM, Alves MMF, Gomes PLD. **Brincar e educação: concepções e possibilidades**. Psicologia em Estudo. 2005;10(2):217- 26.

CHATEAU, Jean. **O jogo e a criança**. São Paulo: Summus, 1987.

DANTAS, H. **O brinquedo e suas teorias**. São Paulo: Pioneira, 2002.

KISHIMOTO, Tizuko M. **O Jogo e a Educação Infantil**. São Paulo: Pioneira, 1994.

_____, **Tizuko Morchida. Froebel e a concepção do jogo infantil**.

www.revistas.usp.br/rfe/article/download/33600/36338 Acesso em: 24 de março de 2015.

LIRA, Natali Alves Barros, RUBIO, Juliana de Alcântara Silveira. **A importância do brincar na educação infantil**. Revista Eletrônica Saberes da Educação. Volume 5, n 1, 2014

www.uninove.br/marketing/fac/publicações.../educacao/v5.../Natali.pdf Acesso em 24 de março de 2015.

QUEIROZ, Norma Lucia Neris de. **Brincadeira e Desenvolvimento Infantil**. Universidade Federal de Minas Gerais. 2003 e 2004. Publicado no Livro Brincades, 1 edição, editora UFMG, 2005.

- ¹ Graduação: Pedagogia. Assistente Educacional na Rede Municipal de Ensino Público na cidade Rondonópolis, Mato grosso.
- ² Graduação em: Pedagogia. Especialização em: Psicopedagogia. Professora na Rede Municipal de Ensino Público na cidade Rondonópolis, Mato grosso.
- ³ Graduada em Pedagogia. Especialização em: Gestão Escolar (cursando) e professora na Rede Municipal de Ensino Público na cidade Rondonópolis, Mato grosso.
- ⁴ Graduada em Pedagogia. Especialização em: Docência da Educação Infantil e anos Iniciais/ Alfabetização e Letramento e professora na Rede Municipal/Estadual de Ensino Público na cidade Rondonópolis, Mato grosso.
- ⁵ Graduação: Pedagogia e professora na Rede Municipal de Ensino Público na cidade Rondonópolis, Mato grosso.
- ⁶ Graduação: Pedagogia; Especialização em: Educação infantil e professora na Rede Municipal de Ensino Público na cidade Rondonópolis, Mato grosso.
- ⁷ Graduação: Pedagogia. Especialização em: Educação infantil e alfabetização/ Educação Inclusiva e o Atendimento Educacional Especializado e professora na Rede Municipal de Ensino Público na cidade Rondonópolis, Mato grosso.
- ⁸ Graduação em: Pedagogia. Especialização em: Educação Infantil com Ênfase em Alfabetização. Professora na Rede Municipal de Ensino Público na cidade Rondonópolis, Mato grosso.
- ⁹ Graduada em Letras. Especialização em: Educação Infantil e professora na Rede Privada e Municipal de Ensino Público na cidade Rondonópolis, Mato grosso.
- ¹⁰ Graduada em Pedagogia. Especialização em: Educação Infantil e Alfabetização. Professora na Rede Municipal de Ensino Público na cidade Rondonópolis, Mato grosso.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil